

ГЕНДЕР И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ОБУЧЕНИИ РКИ

Абдулхаева Динара Муродуллаевна

Преподаватель кафедры «Гуманитарных дисциплин»

PERFECT-UNIVERSITY

abdinara127@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786283>

Аннотация

В работе рассматриваются гендерные особенности функционирования речевого этикета в современном русском языке. Анализируются различия мужских и женских коммуникативных стратегий на лексическом, прагматическом и интонационном уровнях, а также специфика употребления обращений и формул вежливости. Особое внимание уделяется методическому аспекту исследования и возможностям учета гендерного фактора в процессе обучения русскому языку как иностранному. Обосновывается необходимость формирования у иностранных учащихся гибкости в выборе речевых стратегий с учетом коммуникативной ситуации и социокультурного контекста.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, речевой этикет, коммуникативные стратегии, мужская и женская речь, русский язык как иностранный, межкультурная коммуникация.

Annotatsiya

Ishda zamonaviy rus tilida nutqiy etiketning gender xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Erkaklar va ayollar kommunikativ strategiyalarining leksik, pragmatik va intonatsion darajalardagi farqlari, shuningdek, murojaatlar va xushmuomalalik formulalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning metodik jihati va rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida gender omilini hisobga olish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy o'quvchilarda kommunikativ vaziyat va ijtimoiy-madaniy kontekstni hisobga olgan holda nutqiy strategiyalarni tanlashda moslashuvchanlikni shakllantirish zarurati asoslangan.

Kalit so'zlar: gender lingvistikasi, nutqiy etiket, kommunikativ strategiyalar, erkaklar va ayollar nutqi, rus tili chet tili sifatida, madaniyatlararo kommunikatsiya.

Annotation

The work examines the gender characteristics of speech etiquette functioning in modern Russian. The differences in male and female communication strategies at the lexical, pragmatic, and intonational levels, as well as the specifics of using addresses and politeness formulas, are analyzed. Special attention is paid to the methodological aspect of the research and the possibilities of taking into account the gender factor in the process of teaching Russian as a foreign language. The necessity of forming flexibility in choosing speech strategies in foreign students, taking into account the communicative situation and socio-cultural context, is substantiated.

Keywords: gender linguistics, speech etiquette, communication strategies, male and female speech, Russian as a foreign language, intercultural communication.

Речевой этикет является важнейшим компонентом коммуникативной культуры и представляет собой систему устойчивых языковых средств, регулирующих социальное

взаимодействие. В условиях современного общества, характеризующегося высокой степенью коммуникативной мобильности и межкультурных контактов, особую значимость приобретает изучение факторов, влияющих на выбор и реализацию речевых стратегий. Одним из таких факторов выступает гендер, который определяет особенности речевого поведения и способы языковой репрезентации социального опыта.

Гендер - это одно из базовых измерений социальной структуры общества наряду с классовой принадлежностью, возрастом и другими характеристиками, организующими социальную систему. Гендер выступает и как социальный статус, который определяет индивидуальные возможности. А так как социальные статусы действуют в рамках культурного пространства, то гендеру как статусу соответствует гендерная культура [5, с. 181].

Гендерная лингвистика рассматривает язык не только как средство коммуникации, но и как инструмент конструирования социальных ролей. В этом контексте речевой этикет выступает зоной наиболее яркого проявления гендерных различий, поскольку он непосредственно связан с нормами вежливости, ожиданиями адресата и оценкой коммуникативной уместности высказывания. [1, с. 18]. Анализ речевого поведения мужчин и женщин позволяет выявить устойчивые тенденции, отражающие различия в коммуникативных установках и стратегиях взаимодействия.

Исследования показывают, что женская речь в целом характеризуется большей эмоциональной экспрессивностью и ориентацией на установление и поддержание межличностного контакта. Это проявляется в активном использовании уменьшительно-ласкательных форм, эмоционально-оценочной лексики, развернутых формул благодарности, просьбы и извинения. Женщины чаще прибегают к стратегиям смягчения высказывания, что способствует созданию атмосферы доброжелательности и сотрудничества. При выражении благодарности женщины часто используют расширенные формулы: "Спасибо большое, я вам очень благодарна, вы мне так помогли" Интонационное оформление женской речи отличается большей вариативностью, что усиливает экспрессивный потенциал высказывания.

Мужская речь, напротив, чаще ориентирована на информационную составляющую общения и демонстрирует тенденцию к лаконичности и категоричности. Формулы речевого этикета в мужской коммуникации, как правило, более краткие и нейтральные, без дополнительных элементов эмоционального усиления. В стратегиях общения прослеживается стремление к сохранению коммуникативной дистанции и формального характера взаимодействия. Интонационный контур мужской речи чаще отличается стабильностью и меньшей эмоциональной насыщенностью.

Особое место в системе речевого этикета занимают формы обращения, выбор которых во многом определяется гендером говорящего и адресата. Женщины проявляют большую гибкость в использовании обращений, чувствительнее реагируют на социальный статус и степень близости собеседника, чаще варьируют формы «ты» и «Вы» в зависимости от ситуации общения. Мужская речь характеризуется большей устойчивостью в выборе обращений и меньшей склонностью к их модификации. [4, с. 45].

При этом важно подчеркнуть, что выявленные гендерные различия не носят абсолютного характера. Современные исследования показывают, что речевое поведение определяется не только гендерной принадлежностью, но и коммуникативной ситуацией, профессиональной сферой, уровнем образования и индивидуальными особенностями личности. В профессиональной коммуникации женщины нередко используют стратегии, традиционно ассоциируемые с мужской речью, тогда как мужчины в неформальном общении могут прибегать к более экспрессивным и эмоционально окрашенным средствам.

Учет гендерных особенностей речевого этикета имеет особое значение в методике преподавания русского языка как иностранного. Иностранные учащиеся, осваивая языковую систему, сталкиваются не только с грамматическими и лексическими трудностями, но и с необходимостью интерпретации коммуникативных норм, принятых в русскоязычном обществе. Незнание гендерной специфики речевого поведения может привести к коммуникативным неудачам и нарушению норм вежливости.

В процессе обучения целесообразно формировать у студентов представление о вариативности речевого этикета и демонстрировать различные модели речевого поведения, характерные для мужчин и женщин. [7, с.74]. Включение в учебные материалы аутентичных диалогов, анализ коммуникативных ситуаций и использование ролевых игр позволяют развивать у учащихся способность к адекватному выбору речевых стратегий. Особое внимание следует уделять тому, что гендерные различия являются тенденциями, а не жесткими правилами, что способствует формированию гибкости и коммуникативной чувствительности [6, с. 74].

Таким образом, гендерный подход к изучению речевого этикета расширяет возможности лингводидактики и способствует более глубокому пониманию социокультурных механизмов коммуникации. Учет гендерного фактора в обучении русскому языку как иностранному позволяет не только повысить эффективность формирования коммуникативной компетенции, но и способствует развитию межкультурного диалога и успешной интеграции иностранных учащихся в русскоязычную коммуникативную среду.

References:

1. Мизюрина Т.В. Гендерные особенности женской и мужской устной речи. Челябинск: ЧелГУ, 2018.
2. Зорина В.В. Обучение русскому речевому этикету слушателей курсов подготовки иностранных специалистов в образовательных организациях системы МВД России: учебно-методическое пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019.
3. Раджапова Н.Б. Теоретические основы гендерной лингвистики // Киберленинка. 2024. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-gendernoy-lingvistiki>
4. Фуфаева И. Гендерная лингвистика: как сделать язык мужчин и женщин одинаковым и почему феминитивы не помогут // Изборник. 2020. URL: https://www.izbornik.ru/special_project/about_sociolinguistics_text1
5. О понятии «гендер» и гендерной лингвистике: учебно-методическое пособие. М.: Издательство ЛКИ, 2015. 120 с.

6. Поплевко А.В., Надольская Е.П. Гендерное различие мужской и женской речи // Вестник БГУ. 2016. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/164715/1/Поплевко_А_В_Надольская_Е_П.%20ГЕНДЕРНОЕ%20РАЗЛИЧИЕ%20МУЖСКОЙ%20И%20ЖЕНСКОЙ%20РЕЧИ.PDF
7. Зорина В.В. Обучение русскому речевому этикету слушателей курсов подготовки иностранных специалистов в образовательных организациях системы МВД России: учебно-методическое пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. URL: <https://dokumen.pub/2c006155c58911c33e798011d30d0fb0.html>
8. Нестерова Т.В. Речевой этикет жителя мегаполиса: Массовый открытый онлайн-курс. М., 2015 // Портал «Образование на русском». URL: http://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87
9. Пустошило Е.П. Речевой этикет как составляющая дисциплины «Русский язык как иностранный» // Вестник БГУ. 2015.
10. Речевой этикет «Добрые слова»: Новый цифровой образовательный ресурс по обучению русскому речевому этикету детей-билингвов и иностранцев // РЯКИпедия преподавателей Центра русского языка МГУ. 2018.